

УДК 378.6.016.02: 51(574)
**ЫҚТИМАЛДЫҚТАР ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ МАТЕМАТИКАЛЫҚ СТАТИСТИКА
КУРСЫНДА СТУДЕНТТЕРГЕ БАЙЕС ФОРМУЛАСЫН ДАМЫТА ОҚЫТУ
МӘСЕЛЕЛЕРІ**

ҚАДЫРБАЕВА БАҒДАГҮЛ АХМАДИЕВНА

П.Ф.К.

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

АХМАДИЕВА БАЛЖАН БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ

оқытушы

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

АҚЫЛБЕКҚЫЗЫ АҚБОТА

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті физика, математика және информатика факультетінің 3-курс студенті, Алматы, Қазақстан

Аннотация: Мақалада ықтималдықтар теориясының іргелі ұғымдарының бірі болып табылатын Байес формуласы және оны практикалық есептерде қолдану жан-жақты қарастырылған. Мақала болашақ мамандардың теориялық білімін тәжірибемен ұштастыруына бағытталған.

Тірек сөздер: Байес формуласы, есеп, шартты ықтималдық, дамыта оқыту.

Аннотация: В данной статье всесторонне рассматривается формула Байеса, являющаяся одним из фундаментальных понятий теории вероятностей, а также её применение в практических задачах. Статья направлена на объединение теоретических знаний с практическими навыками будущих специалистов.

Ключевые слова: формула Байеса, задача, условная вероятность, развивающее обучение

Annotation: This article provides a comprehensive overview of Bayes' formula, one of the fundamental concepts in probability theory, and explores its application in practical problems. The article is aimed at helping future specialists integrate theoretical knowledge with practical experience.

Keywords: Bayes' formula, problem, conditional probability, developmental learning.

Қазіргі білім беру жүйесінде болашақ мамандарды дайындау барысында теориялық білім берумен қатар оны тәжірибелік сабақтарда студенттердің білімдерін дамыта оқытатындай ұштастыра білу маңызды.

Математикалық ұғымдар мен заңдылықтар негізінде есептерді шешу үйретіледі, бұл көбінесе дайын үлгілер мен стандартты әдістер арқылы жүзеге асады. Мектептегі оқытуда оқушылардың негізгі мақсаттары-ережелерді есінде сақтау, оларды қолдана білу және тақырыптық есептерді дұрыс шешуге үйрету болса, жоғары оқу орындарында мектеп қабырғасынан алынған білімдері тереңдей және күрделене түседі.

Дамыта оқыту мәселелелерін қазақстандық ғалымдар зерттеулерінде қарастырып, оқытуға қызмет ететін есептерді орта мектептерде деңгейлік саралап, келесідегідей анықтама берген: «Деңгейлік дамыта оқыту есебі дегеніміз математикадағы заңдылықтар, ережелер мен әдіс-тәсілдер негізінде оқушылардың ойы мен іс-әрекетін және өзіндік шығармашылықпен күтпеген жерден әрекет тәсілін табу іс-әрекетін талап ететін математикалық білімді меңгеруге, оларды практикаға қолдана білу мен негізгі идеяны тез түсініп, ұғымының мәнін аңғара қоюына дағдыландыруға, ойлау қабілетін дамытуға, білімін тереңдетуге бағытталған ситуация»[1]

Деңгейлік дамыта оқыту есебіне анықтама бере отырып оқытуды оқушылардың өзін-өзі бақылау, сыни тұрғысынан ойлау, логикалық тұжырым жасай білу дағдыларын жетілдіре отырып, оқыту үдерісін деңгейлік дамыта оқыту парадигмасына негізделген тиімді жүйеге айналдырудың жолдарын баяндайды. Автордың келесі еңбектерінде «Ықтималдықтар теориясы» курсының тақырыптарын оқытуда студенттердің ойлау қабілеттерін дамытып, білімдерін жетілдіретіндей ақпараттық технология мүмкіндіктерінің қолданылуы ғылыми тұрғыда зерттеледі [2]. Бірақ ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика курсының ұғымдарын меңгертуде Байес формуласын дамыта оқыту мәселелері қарастырылмаған.

Ықтималдықтар теориясы – өмірде жиі кездесетін белгісіз жағдайларды модельдеудің негізгі құралы екендігі белгілі. Біз баяндайтын Байес формуласы — ықтималдықтар теориясындағы маңызды ұғымдардың бірі. Томас Байес есімді ағылшын математигінің құрметіне қойылған формуланың 18-інші ғасырда ықтималдықтар теориясын дамытып, бірақ Байестің аталған еңбегі өзі дүниеден өткеннен кейін ғана жарық көріп, танымал болған. Ал бүгінгі кезде Байес формуласы (1) жасанды интеллект, медицина, бизнес және криминалистикаға дейін кеңінен қолданылады [3,4].

$$P_A(B_i) = \frac{P(B_i) \cdot P_{B_i}(A)}{P(A)} \quad (1)$$

$$\text{мұндағы: } P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \cdot P_{B_i}(A)$$

$P_{B_i}(A)$ - B_i оқиғасы орындалғаннан кейінгі A оқиғасының ықтималдығы (шартты ықтималдығы);

$P(B_i)$ - B_i оқиғасының ықтималдығы;

$P(A)$ - A оқиғасының толық ықтималдығы.

Байес формуласын меңгертуде студенттердің білімдерін дамыта оқытатындай келесі есептерді қарастырайық:

№1 есеп.

Мектептегі оқушылардың бір бөлігі қазақ тілінде, ал қалғаны орыс тілінде оқиды. Қазақ тілді сыныптарда оқитын оқушылардың 70% шахмат ойнайды, ал орыс тілді сыныптарда оқитын оқушылардың 30% шахмат ойнайды. Кездейсоқ таңдалған бір оқушының шахмат ойнайтыны белгілі болса, онда оның қазақ тілді сыныпта оқитынының ықтималдығы 77,8% Мектептегі қазақ және орыс тілді оқушылардың пайыздық үлесін анықтаңдар.

Студенттердің білімдерін дамыта оқытатындай ықтималдық есебін математикалық модельін қарастырайық:

яғни бізде нәтиже белгілі, мектептегі оқушылардың бастап шахмат ойнау жағдайының тілдік жіктелу ықтималдығын анықтаймыз.

$P_{B_1}(A) = 0.7$ — қазақ тілді сыныптағы оқушының шахмат ойнау ықтималдығы,

$P_{B_2}(A) = 0.3$ — орыс тілді сыныптағы оқушының шахмат ойнау ықтималдығы,

$P_A(B_1) = 0.778$ — егер оқушы шахмат ойнайтыны белгілі болса, оның қазақ сыныбында оқушының ықтималдығы,

$P(B_1) = x$ — қазақ тілді сыныпта оқу ықтималдығы,

$P(B_2) = 1 - P(B_1)$ — орыс тілді сыныпта оқу ықтималдығы.

Есепті Байес формуласы (1) арқылы шешейік:

$$P_A(B_1) = \frac{P(B_1) \cdot P_{B_1}(A)}{P(A)}$$

Мұндағы: $P(A) = P(B_1) \cdot P_{B_1}(A) + P(B_2) \cdot P_{B_2}(A)$

Байес формуласы арқылы төмендегідей теңдеу алынады:

$$0,778 = \frac{0.7x}{0.7x + 0.3(1 - x)}$$

Теңдеуді шешетін болсақ, белгісіз айнымалы $x = 0.6$ табылады.

Табылған айнымалы $P(B_1) = 0.6$ ықтималдығын анықтайды.

$$P(B_2) = 1 - P(B_1) = 1 - 0.6 = 0.4$$

Нәтижесінде, мектепте оқушылардың 60 % қазақ тілінде, орыс тілінде 40 % оқитынын анықтадық.

№1 есептің ақиқаттығын анықтасақ: мектептегі оқушылардың 60% қазақ тілінде, 40% орыс тілінде оқиды. Қазақ тілді сыныптарда оқитын оқушылардың 70% шахмат ойнайды, ал орыс тілді сыныптарда оқитын оқушылардың 30% шахмат ойнайды. Егер де бір оқушы кездейсоқ таңдалып, оның шахмат ойнайтындығы белгілі болса, онда оның қазақ тілді сыныпта оқитын болу ықтималдығы қандай?

Шешуі:

$$P(B_1) = 0.6 \text{ — қазақ тілді сыныпта оқу ықтималдығы}$$

$$P(B_2) = 0.4 \text{ — орыс тілді сыныпта оқу ықтималдығы}$$

$$P_{B_1}(A) = 0.7 \text{ — қазақ тілді сыныптағы оқушының шахмат ойнау ықтималдығы}$$

$$P_{B_2}(A) = 0.3 \text{ — орыс тілді сыныптағы оқушының шахмат ойнау ықтималдығы}$$

Анықтау керегі:

$P_A(B_1)$ — егер оқушы шахмат ойнайтыны белгілі болса, оның қазақ сыныбында оқушының ықтималдығы.

Байес формуласын пайдалану арқылы есепті шығарамыз.

$$P_A(B_1) = \frac{P(B_1) \cdot P_{B_1}(A)}{P(A)}$$

$$P(A) = P(B_1) \cdot P_{B_1}(A) + P(B_2) \cdot P_{B_2}(A) = 0.6 * 0.7 + 0.4 * 0.3 = 0.42 + 0.12 = 0.54$$

(Кесте 1)

Тілдік жіктелу	Жалпы үлесі	Шахмат ойнайтын оқушылар саны
Қазақ тілді	0.6	$0.6 * 0.7 = 0.42$
Орыс тілді	0.4	$0.4 * 0.3 = 0.12$
Барлығы	1.0	0.54

Кесте 1. Кездейсоқ таңдалған оқушының шахмат ойнауының толық ықтималдығы

$$P_A(B_1) = \frac{P(B_1) \cdot P_{B_1}(A)}{P(A)} = \frac{0.6 * 0.7}{0.54} = \frac{0.42}{0.54} = 0.778$$

Нәтижесінде есептің жауабы бір оқушы шахмат ойнайтыны белгілі болса, онда оның қазақ тілді сыныпта оқитынының ықтималдығы 77,8% тең екендігіне көз жеткіздік.

№2. Бөлмеде екі қорап жатыр. Бірінші қорапта бірнеше жасыл және 3 қызыл шар, екінші қорапта 2 жасыл, 6 қызыл шар бар. Кездейсоқ бір қораптан шар алынды. Алынған шар қызыл түсті екені белгілі. Кездейсоқ алынған қызыл шардың бірінші қораптан болуының ықтималдығы 0.363 екені белгілі болса, бірінші қораптағы жасыл шарлардың санын анықтаңдар.

Студенттердің білімдерін дамыта оқытатындай №2 ықтималдық есебінің математикалық моделін қарастырайық:

$$P(B_1) = P(B_2) = 0.5$$

$$P_{B_1}(A) = \frac{3}{x+3}, \text{ мұндағы } x \text{— бірінші қораптағы жасыл шарлар саны,}$$

$$P_{B_2}(A) = \frac{3}{4}$$

$$P_A(B_1) = 0.363$$

Байес формуласы бойынша берілген мәндері орнына қойып жазатын болсақ:

$$P_A(B_1) = \frac{P(B_1) \cdot P_{B_1}(A)}{P(B_1) \cdot P_{B_1}(A) + P(B_2) \cdot P_{B_2}(A)}$$

$0.363 = \frac{0.5 \cdot \frac{3}{x+3}}{\frac{3}{x+3} \cdot 0.5 + \frac{3}{4} \cdot 0.5}$ теңдеуінен $x = 4$ болатын бірінші қораптағы жасыл шарлардың саны анықталады. Нәтижесінде есеп жауабы бірінші қорапта 4 жасыл шарлар бар екендігі табылады.

№2 есептің ақиқаттығына көз жеткізейік:

Бөлмеде екі қорап жатыр. Бірінші қорапта 4 жасыл, 3 қызыл шар, ал екінші қорапта 2 жасыл, 6 қызыл шар бар. Қараңғыда кездейсоқ бір қораптан шар алынды. Алынған шар қызыл түсті екені белгілі. Кездейсоқ алынған қызыл шардың бірінші қораптан болуының ықтималдығын табыңдар.

Есептегі белгілі мәліметтер:

$$P(B_1) = P(B_2) = 0.5$$

$$P_{B_1}(A) = \frac{3}{7}$$

$$P_{B_2}(A) = \frac{3}{4}$$

Анықталуы керек: $P_A(B_1)$

Байес формуласы бойынша:

$$P_A(B_1) = \frac{P(B_1) \cdot P_{B_1}(A)}{P(B_1) \cdot P_{B_1}(A) + P(B_2) \cdot P_{B_2}(A)}$$

$$P_A(B_1) = \frac{0.5 \cdot \frac{3}{7}}{\frac{3}{7} \cdot 0.5 + \frac{3}{4} \cdot 0.5} = \frac{\frac{3}{14}}{\frac{3}{14} + \frac{3}{8}} = \frac{\frac{3}{14}}{\frac{66}{112}} = \frac{336}{924} = 0.363$$

Нәтижесінде есеп жауабы кездейсоқ алынған қызыл шардың бірінші қораптан болуының ықтималдығы 36.3% тең болып табылатынына көз жеткіздік.

Әдетте дұрыстығына көз жеткізілген нұсқадағы есептер студенттердің тек танымдық қабілетін қалыптастыруға ғана рөл атқарады. Алайда мұндай есептер студенттердің шығармашылық ойлауын дамытпайды. №1, №2 мысалдағы есеп осы тақырыпты меңгерудегі дамыта оқыту біліктерін арттыруға қызмет етеді.

Біздің зерттеулеріміздегі есептерді шығару мысалдары арқылы студенттерге Байес формуласын жетілдіре меңгертудің әдісі өз кезегінде студенттердің пәнді зерттеуге деген қызығушылығын оятады, зерттеушілік қабілеті мен логикалық ойлау дағдысын жетілдіреді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Б.А. Қадырбаева. Математиканы деңгейлік дамыта оқыту үдерісінде оқушылардың өзіндік жұмыс жасау қабілетін жетілдірудің әдістемесі, канд.дисс.-Алматы, 2003,-118б.
2. Қадырбаева Б.А., Ахмадиева Б.Б. «Ықтималдықтарды қосу теоремалары» тақырыбын оқытуда ақпараттық технология мүмкіндіктерінің қолданылуы. Международный научный журнал IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION 15 февраля, 2025 г. Almaty, Kazakhstan. Стр 53-58.
3. В.Е.Гмурман «Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике». Москва, Высшая школа, 1979 - 400с.
4. Жаңбырбаев Б.С. , Жаңбырбаева Ү.Б. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика оқу құралы - Алматы: «СаГа» баспасы, 2006.-280 бет.